

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ХОЛОСТОГО ВОДОСБРОСА ГЭС (НА ПРИМЕРЕ БУРДЖАРСКОЙ ГЭС)

Одилжан НИЗАМОВ

Доцент Ташкентского
государственного технического
университета имени Ислама
Каримова

Аннотация. В этой статье показан расчет водосбросного сооружения колодезного многоступенчатого перепада на примере Бурджарской ГЭС.

Многоступенчатый перепад не даст потоку разгоняться, а расчленяет его разрушительную силу на несколько частей, энергия которых гасится на ступенях перепада.

Перепад построен в 1925г. с расчётом на пропуск расхода $Q=37\text{м}^3/\text{сек.}$ и после реконструкции 1936 году на $Q=47\text{м}^3/\text{сек.}$

Показан расчёт первой, второй и последней ступени, а условия протекания воды по всем другим ступеням считается такой же, как и условия протекания воды в пределах второй ступени. Поэтому остальные ступени не рассчитываются и размеры их принимают такими же, как и размеры второй ступени.

Ключевые слова: Водослив, канал, многоступенчатый перепад, колодцы-гасители, расход, высота, водобойная стенка, напор, сопряженная глубина, длина водобойной стенки, колодец.

GES SALT SUV TASHLAMASINING GIDRAVLIK HISOBI (BO'RIJAR GESI MISOLIDA)

Odiljon NIZOMOV,
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat
texnika universiteti dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Bo'rijar GES misolida quduqli ko'p pog'onali suv to'kuvchi inshootni hisoblash usullari ko'rsatilgan.

Ko'p pog'onali suv to'kuvchi oqimning tezlashishiga yo'l qo'ymaydi, lekin uning buzuvchi kuchini bir necha qismlarga ajratadi, ularning energiyasi pog'onalarda so'nadi.

Pog'onali suv o'tkazgich 1925-yilda qurilgan bo'lib $Q=37\text{m}^3/\text{sek.}$ oqim sarfini o'tkazishga mo'ljallangan, 1936-yilda rekonstruksiyadan keyin esa $Q=47\text{m}^3/\text{sek.}$

Birinchi, ikkinchi va oxirgi pog'onalarni hisoblash ko'rsatilgan va boshqa barcha pog'onalar suv oqimi uchun shartlar ikkinchi pog'onadagi suv oqimi shartlari bilan bir xil deb hisoblanadi. Shuning uchun qolgan pog'onalar hisoblanmaydi va ularning o'lchamlari ikkinchi bosqichning o'lchamlari bilan bir xil bo'ladi.

Kalit solar: suv to'kuvchi, kanal, ko'p pog'onali pog'ona, quduq-sundirgich, sarf, balandlik, suv uriladigan devor, bosim, tutashgan chuqurlik, suv uriladigan devor uzunligi

HYDRAULIC CALCULATION OF THE WASTEWATER OUTLET OF THE HPP (USING THE EXAMPLE OF THE BURIJAR HPP)

Odiljon NIZOMOV,
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat
texnika universiteti dotsenti

Annotation. This paper shows the calculation of shaft-type cascade drop spillway structure using the example of Burijar HPP.

The cascade drop will not let the flow to accelerate, but splits its destructive force into several parts, the energy of which is damped at the stages of the overfall.

The drop was built in 1925 with the calculation for the passage of flow $Q=37\text{m}^3/\text{sec.}$ and after reconstruction in 1936 for $Q=47\text{m}^3/\text{sec.}$

The calculation of the first, second and last stage is shown, and the conditions of water flowing through all other stages are considered to be the same as the conditions of water flowing through the second stage. Therefore, the other stages are not calculated and their dimensions are assumed to be the same as those of the second stage.

Keywords: Spillway, channel, cascade drop, quench wells, flow rate, elevation, culvert, head, conjugate depth, culvert length, well.

Введение. Водосбросные сооружения по типам, размерам, расположению в гидроузле, оборудованию, условиям эксплуатации и способам производства строительных работ весьма разнообразны.

Водосброс состоит из подводящего канала, водосливного порога, сбросного канала, сопрягающего сооружения и отводящего канала за ним. Одним из сопрягающих сооружений является Бурджарская ГЭС – третья ступень каскада Ташкентских ГЭС – расположена ниже Шайхантахурской ГЭС на канале Анхор.

Отводящий канал водосброса выполняют и в виде многоступенчатого перепада, являющегося разновидностью сопрягающего сооружения. Многоступенчатый перепад не даст потоку разогнаться, а расчленяет его разрушительную силу на несколько частей, энергия которых гасится на ступенях перепада.

Холостой водосбросный перепад, состоящий из девяти ступеней колодезного типа, был построен в 1925г. (рис.1) с расчётом на пропуск расхода $Q=37\text{м}^3/\text{сек}$. и после реконструкции 1936 году доведен до $Q=47\text{м}^3/\text{сек}$.

Рис.1 План расположение гидротехнических сооружений.

Хотя максимальная пропускная способность водосброса рассчитан на расход $52\text{м}^3/\text{сек}$, однако, при прохождении расхода более $48\text{м}^3/\text{сек}$. происходит перехлест воды через борта, что грозит размывом грунта за стенками.

В статье приведены методы расчета многоступенчатого перепада. Показан расчёт первой, второй и последней ступени, а условия протекания воды по всем другим ступеням считается такой же, как и условия протекания воды в пределах второй ступени. Поэтому остальные ступени не

рассчитываются и размеры их принимают такими же, как и размеры второй ступени (см.рис.2).

Конструкции перепада – тонкостенные, железобетонные, коробчатого сечения.

Колодцы-гасители отделены друг от друга деформационными швами.

При реконструкции нижнего бьефа ГЭС в последнем колодце поднята на более высокую отметку нижняя стенка. Сопряжение перепада с быстротокком выполнено монолитными железобетонными плитами.

Рис.2. Многоступенчатый перепад колодезного типа

Отличие перепада от плотины, во-первых, он имеет вертикальную стенку падения, во-вторых, дно русла верхнего бьефа находится на большой высоте.

Различают четыре основные части перепада, вход, стенку падения, водобой (которая принимает удар падающей струи), выход.

Практические условия протекания воды по всем другим ступеням можно считать такими же, как и условия протекания воды в пределах второй ступени. Поэтому остальные ступени не рассчитывают и размеры их принимают такими же, как и размеры второй ступени (см.рис.2).

Общий ход расчета выполняется следующим образом:

а) при заданном расходе Q , ширине перепада b , находят удельный расход q и критическую глубину $h_{кр}$.

б) для рассматриваемой ступени устанавливается размер (E_0) , находят сжатую глубину $(h_c)_1$ и сопряженную с ней глубину $(h_c)''_1$;

в) определяется высота водобойной стенки $C_{ст}$;

г) определяется длина колодца l_k

Число ступеней перепада и величина падения на каждой ступени устанавливаются от величины общего перепада и характера продольного профиля местности. Перепады большой ширины делят продольными стенками.

Препятствующими возникновению сбойного течения; расстояние между стенками принимается от 2 до 4 м.

Расчет ступеней

Разницы отметок $\nabla BB - \nabla HB = 450,51 - 430,81 = 19,7\text{ м}$

Число ступеней – 9, ширина перепада $b=8$ м, удельный расход $q=Q/b=48/8=5,33$ м²/с.

Первая ступень.

Высота стенки падения $C_1=3,4$ м.

Высота водобойной стенки: $C_{cm1} = h_{c1}'' - H_1$

Геометрический напор перед водобойной стенкой:

$$H_1 = H_{01} - \frac{\alpha V_1^2}{2g} \quad V_1 = \frac{q}{h_{c1}''}$$

Полный напор перед водобойной стенкой:

$$H_{01} = \left(\frac{q}{m\sqrt{2g}} \right)^{\frac{2}{3}}$$

Критическая глубина:

$$h_{кр} = \sqrt{\frac{\alpha q^2}{g}} = \sqrt{\frac{5,33^2}{9,81}} = 1,7\text{ м}$$

Глубина в сжатом сечении:

$$h_{c1} = 0,55 h_{кр} \sqrt[3]{\frac{h_{кр}}{C_1}} = 0,55 \cdot 1,7 \cdot \sqrt[3]{\frac{1,7}{3,4}} = 0,45\text{ м}$$

Первая сопряженная глубина:

$$h_{c1}'' = \frac{h_{c1}}{2} \left(\sqrt{1 + 8 \left(\frac{h_{кр}}{h_{c1}} \right)^3} - 1 \right) = 0,225 \left(\sqrt{1 + 8 \left(\frac{1,7}{0,45} \right)^3} - 1 \right) = 4,3\text{ м}$$

Расчитываем геометрический напор:

$$H_{01} = \left(\frac{5,33}{0,42\sqrt{2 \cdot 9,81}} \right)^2 = 2\text{ м}; \quad V_1 = \frac{5,33}{4,3} = 1,23\text{ м/с}$$

$$H_1 = H_{01} - \frac{\alpha V_1^2}{2g} = 2 - 0,08 = 1,92\text{ м}$$

Высота водобойной стенки:

$$C_{cm1} = h_{c1}'' - H_1 = 4,3 - 1,92 = 2,38\text{ м}$$

Длина колодца:

$$l_{кол} = l_1 + 0,80l_{np}$$

$$\text{где } l_1 = V_1 \sqrt{\frac{2y}{g}}; \quad y = C_1 + \frac{H_1}{2} \quad \text{и } l_{np} = 2,5(1,9h_c'' - h_c);$$

по Н.Н. Павловскому (Штернлихт Д.В., Т.2.,110 стр.)

$$\begin{aligned} l_{кол} &= V_1 \sqrt{\frac{2y}{g}} + 0,80 \cdot 2,5(1,9h_c'' - h_c) = 1,23 \sqrt{\frac{2}{9,81} \left(3,4 + \frac{1,92}{2} \right)} + 0,8 \cdot 2,5(4,3 - 0,45) = \\ &= 1,15 + 7,7 = 8,85\text{ м} \end{aligned}$$

Вторая ступень.

Высота стенки падения $C_2 = 3,25\text{ м}$.

Высота водобойной стенки: $C_{cm2} = h_{c2}'' - H_2$

Геометрический напор перед водобойной стенкой:

$$H_2 = H_{02} - \frac{\alpha V_2^2}{2g}; \quad V_2 = \frac{q}{h_{c2}''}$$

Полный напор перед водобойной стенкой:

$$H_{02} = \left(\frac{5,33}{0,42\sqrt{2 \cdot 9,81}} \right)^2 = 2\text{ м}$$

Критическая глубина:

$$h_{кр} = \sqrt{\frac{\alpha q^2}{g}} = \sqrt{\frac{0,93 \cdot 5,33^2}{9,81}} = 1,66\text{ м}$$

Глубина в сжатом сечении:

$$h_{c2} = 0,55 h_{кр} \sqrt[3]{\frac{h_{кр}}{P_2}} = 0,55 \cdot 1,66 \cdot \sqrt[3]{\frac{1,66}{3,25}} = 0,74\text{ м}$$

Вторая сопряженная глубина:

$$h_{c2}'' = \frac{h_{c2}}{2} \left(\sqrt{1 + 8 \left(\frac{h_{kp}}{h_{c2}} \right)^3} - 1 \right) = 0,37 \left(\sqrt{1 + 8 \left(\frac{1,66}{0,74} \right)^3} - 1 \right) = 3,16 \text{ м}$$

$$V_2 = \frac{5,33}{3,16} = 1,68 \text{ м/с}; H_2 = 2 - \frac{1,68^2}{2 \cdot 9,81} = 1,86 \text{ м}; C_{cm2} = h_{c2}'' - H_2 = 3,16 - 1,86 \text{ м} = 1,3 \text{ м}$$

$$\text{Длина колодца: } l_{кол} = l_1 + 0,80 * l_{np}; l_1 = V \sqrt{\frac{2y}{g}}; y = C_2 + \frac{H_2}{2} \text{ и}$$

$$l_{np} = 2,5(1,9h_{c2}'' - h_{c2})$$

$$l_{кол} = V_2 \sqrt{\frac{2y}{g}} + 0,80 * 2,5(1,9h_{c2}'' - h_{c2}) = 1,68 \sqrt{\frac{2}{9,81} \left(3,25 + \frac{1,86}{2} \right)} + 0,8 * 2,5(4,3 - 0,74) = 1,092 + 7,7 = 8,79 \text{ м}$$

Третья ступень.

Высота стенки падения $C_3 = 3,5$ м.

Бытовая глубина: $h_6 = h_{сбросного канала}$

Глубина колодца: $d_6 = \sigma_I h_{c3}' - (h_6 + \Delta Z)$

Величина перепада:

$$\Delta Z = \Delta Z_0 - \frac{\alpha V_k^2}{2g}; \Delta Z_0 = \frac{q^2}{2g\varphi^2 h_6^2}; V_k = \frac{q}{\sigma_{II} h_{c3}''};$$

Критическая глубина:

$$h_{kp} = \sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}} = \sqrt[3]{\frac{0,78 * 5,33^2}{9,81}} = 1,5 \text{ м}$$

Глубина в сжатом сечении:

$$h_{c3} = 0,55 h_{kp} \sqrt[3]{\frac{h_{kp}}{C_3}} = 0,55 * 1,5 * \sqrt[3]{\frac{1,5}{3,5}} = 0,54 \text{ м}$$

Вторая сопряженная глубина:

$$h_{c3}'' = \frac{h_{c3}}{2} \left(\sqrt{1 + 8 \left(\frac{h_{kp}}{h_{c3}} \right)^3} - 1 \right) = 0,27 \left(\sqrt{1 + 8 \left(\frac{1,5}{0,54} \right)^3} - 1 \right) = 3,26 \text{ м}$$

$$\Delta Z_0 = \frac{5,33^2}{2 * 9,81 * 1^2 * 1,3^2} = \frac{28,4}{33,16} = 0,85 \text{ м} \quad V_k = \frac{5,33}{1,1 * 3,26} \approx 1,48 \text{ м/с}$$

Высота водобойного колодца

$$d_k = \sigma_{II} h_{c3}'' - (h_6 + \Delta Z); d_k = 1,1 * 3,26 - (1,4 + 0,77) = 1,4 \text{ м}$$

Длина колодца: $l_{кол} = l_1 + l_{np}$

$$l_{\text{хол}} = V_3 \sqrt{\frac{2y}{g} + 0.80 * 2.5(1.9h_{c3}'' - h_{c3})} = 1.48 \sqrt{\frac{2}{9.81} \left(3.5 + \frac{1.91}{2}\right)} + 0.8 * 2.5(1.9 * 3.26 - 0.54) = 1.39 + 5.86 = 7.25 \text{ м}$$

где

$$l = V \sqrt{\frac{2y}{g}}; y = C_3 + \frac{H_2}{2} \text{ и } l_{np} = 2.5(1.9h_c'' - h_c)$$

В заключение можно сделать следующие выводы:

1. При выборе холостого водосброса в месте строительства Бурджарской ГЭС на канале Анхор учитывалась разница отметок уровней верхнего бьефа с нижнем бьефом, а также рельеф местности.

2. От условий местности был выбран холостой водосброс многоступенчатый перепад колодезного типа.

Список использованной литературы:

1. Гидравлика. /Штернлихт Д.В., - Т.2.,2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991.367 стр.

2. «Справочник по гидравлике» под ред. В.А.Болшакова, Киев: Вища школа, 1984

3. «Справочник по гидравлическим расчетом» под ред. П.Г.Киселева М.:Энергия,1974.

4. <https://ru.wikipedia.org › wiki ›>